

DISPUTA CANONICĂ DINTRE PATRIARHIA ROMÂNĂ ȘI PATRIARHIA RUSĂ PRIVIND BISERICA ORTODOXĂ DIN REPUBLICA MOLDOVA: PREMISE ȘI PERSPECTIVE DE RECONCILIERE

ANDREI RUSU*

INTRODUCERE

În conflictul jurisdicțional privind Biserica Ortodoxă din Republica Moldova, atât Patriarhia Română, cât și Patriarhia Rusă își fundamentează revendicările pe aceleași norme canonice ale tradiției ortodoxe, însă interpretate și aplicate din perspective diferite. Patriarhia Română își asumă dreptul canonic asupra teritoriului Basarabiei invocând principiul continuității istorice și identitare¹. Potrivit

* Preot, doctorand la Facultatea de Teologie Ortodoxă din Cluj-Napoca (Universitatea „Babeș-Bolyai”).

¹ Principiul continuității istorice și identitare a fost formulat încă din a doua jumătate a secolului al XIX-lea de către Mitropolitul Andrei Șaguna, în contextul restaurării Mitropoliei Ortodoxe a românilor din Transilvania, aflați sub stăpânire austro-ungară. În viziunea sa, organizarea bisericească trebuia să reflecte tradiția istorică și etnică, prevăzută de Canonul 34 apostolic: „Se mai vede din acest canon [Canonul 34 apostolic] că episcopii unei națiuni trebuie să aibă Mitropolitul lor, care să fie de una și aceeași origine cu episcopii peste care e pus și cu poporul. Eu socotesc că n-am dedus prea multe din citatul canon că toată organizarea Bisericii orientale așa e întocmită ca să se ia în deplină socotință limbile tuturor națiunilor care o mărturisesc pe dânsa și prin urmare toate funcțiunile bisericești să se săvârșească în limba poporului, precum și dregătoria ecleziastică să se ducă în limba maicii. Părinții la întocmirea canonului de mai sus n-au luat în socotință singură numai rânduiala cea bună în cârmuirea bisericii, și aceea împrejurare, ca fiecare Mitropolit să fie destoinic a ține slujba dumnezeiască și corespondențele atât cu Episcopii cât și a predica poporului cuvântul lui Dumnezeu.” A se vedea: ANDREI ȘAGUNA, *Memorialu prin care se lămurește cererea Românilor de Religiunea răsăriteană în Austria pentru restaurarea Mitropoliei lor din punctu de vedere a CC. Canoane*, Tipografia diecesană, Sibiu, 1860, p. 6-7; Principiul etnic de organizare a unei eparhii este susținut de Mitropolitul Andrei Șaguna și în comentariul la Canonul 34 apostolic: „Canonul acesta pune și acelei instituțiuni temeiul ca adică Mitropoliile au de a se înființa cu privire la naționalitatea poporului creștin și că episcopii unui popor, vasăzică, unei națiuni, trebuie să aibă și un Mitropolit din sânul episcopilor naționali, pe care să-l recunoască ca capul al lor”. A se vedea: ANDREI ȘAGUNA, *Enchiridionu, adeca carte manuale de canone ale unei, sântei, sobornicesci, și apostolisci Biserici cu comentarii*, Tipografia archidieceșană, Sibiu, 1871; Pentru o analiză mai detaliată a subiectului, a se vedea PAUL BRUSANOWSKI, „Concepția canonică a mitropolitului Andrei Șaguna privind organizarea Ortodoxiei ecumenice și a poziției Mitropoliei românești din Transilvania și Ungaria”, *Revista Teologică SN*, 20 (92), 2 (2019), pp. 75-77; RĂZVAN PERȘA, *Natura canoanelor și principiile de interpretare a lor în Dreptul canonic ortodox al secolelor XIX-XX*, II, Presa Universitară Clujeană,

acestui principiu², jurisdicția bisericească română în ținutul dintre Prut și Nistru a fost întreruptă forțat în contextul anexării acestui teritoriu în 1812 de către Imperiul Rus și, ulterior, al ocupației sovietice și reluată legitim odată cu proclamarea independenței Republicii Moldova. În opoziție, Patriarhia Moscovei își întemeiază pretențiile canonice pe principiul teritorialității, consacrat în dreptul canonic ortodox ca reper fundamental pentru stabilirea competenței ecleziale³, considerând că realitatea pastorală de facto și controlul canonic exercitat în ultimele decenii legitimează jurisdicția sa actuală asupra teritoriului Republicii Moldova.

Această dispută canonică a fost articulată imediat după unirea Basarabiei cu România. Iar argumentele canonice invocate în perioada interbelică sunt reluate de ambele tabere și după anul 1992 și continuă să fie expuse până în prezent, fără a oferi o soluție de reconciliere.

1. PRINCIPIUL CONTINUITĂȚII ISTORICE ȘI ETNICE VERSUS PRINCIPIUL TERITORIAL: POLEMICI CANONICE ÎN CAZUL BASARABIEI

Astfel, protoiereul Constantin Popovici, în revista *Luminătorul* din mai 1918, invocă drept argument canonic Canonul 8 al Sinodului III Ecumenic, alături de canoanele care îi întăresc prevederile (Canoanele 13 și 35 apostolice, Canoanele 6 și 15 ale Sinodului I Ecumenic, Canonul 2 al Sinodului II Ecumenic, precum și Canoanele 9 și 13 ale Sinodului din Antiohia). Totodată, el contestă valabilitatea Canonului 17 al Sinodului IV Ecumenic, utilizat de partea rusă ca temei în susținerea pretențiilor sale canonice asupra Basarabiei⁴. De asemenea, în *Cartea Pastorală* a Sfântului Sinod al Bisericii Române, adresată clerului și credincioșilor basarabeni la 16 iunie 1918, este menționat Canonul 34 apostolic, prin care se subliniază legitimitatea revenirii Bisericii basarabene în cadrul Bisericii Ortodoxe Române⁵. Și Mitropolitul Moldovei, Pimen Georgescu, în contextul unirii Basarabiei cu România, la 6 aprilie 1918, în cadrul Comisiei pregătitoare pentru Congresul clerului basarabean, afirma categoric drepturile istorice și identitare ale Bisericii românești asupra Bisericii din Basarabia, întemeindu-și poziția pe principiile dreptului canonic⁶.

Canonul 8 al Sinodului III Ecumenic, alături de Canonul 34 apostolic, a reprezentat fundamentul canonic principal al reactivării Mitropoliei Basarabiei la 19 decembrie 1992. În susținerea acestei hotărâri, Patriarhia Română a invocat și alte canoane ale Sinoadelor Ecumenice și locale (Canoanele 13, 21 și 22 al Sinodului Cartagina, Canonul 2 al Sinodului II Ecumenic, Canoanele 15 și 16 al Sinodului local din Constantinopol etc.), însă acestea au avut

Cluj-Napoca, 2021, pp. 336-350.

² Despre principiul continuității istorice și etnice în dreptul canonic, a se vedea și MIHAI-D. GRIGORE, „Orthodox Brothers»: Ecclesiastical Jurisdiction, National Identity, and Conflict between the Romanian and Russian Orthodox Churches in Moldavia”, în JOHN CARTER WOOD (ed.), *Christianity and National Identity in Twentieth-Century Europe Conflict, Community, and the Social Order*, Vandenhoeck & Ruprecht, 2001, pp. 93-96.

³ Despre principiul teritorialității în dreptul canonic a se vedea V. Цыпин, *Курс церковного права. Учебное пособие*, Христианская жизнь, Клин, 2004, p. 276; Иларион Алфеев, „Принцип «канонической территории» в православной традиции Доклад на международном симпозиуме на тему «Территориальный и персональный принципы в церковном устройстве» в Будапештском католическом университете, 7 февраля 2005 года”, <https://rusk.ru>, <https://rusk.ru/st.php?idar=321543>; Иларион Алфеев, *Православие*, vol. 1, 4, Издательский дом «Познание», Москва, 2021, pp. 284-291.

⁴ CONSTANTIN POPOVICI, „Atârnrările noastre cele bisericești după alipirea Basarabiei de România”, pp. 7-12.

⁵ „Cartea Pastorală a Sfântului Sinod al Bisericii Autocefale Române drept-slăvitoare de Răsărit, către Clerul și Norodul Basarabean”, *Luminătorul, Jurnal Bisericesc* 6, anul XI (1918), p. 25.

⁶ S. BEJAN, „O pagină din istoria Bisericii basarabene”, *Luminătorul, Revista Bisericeii din Basarabia (partea neoficială)* 1 (1921), p. 13.

mai degrabă un caracter complementar, consolidând și întărind principiile deja formulate de canoanele menționate⁷.

În anul 2007, în contextul disputelor legate de reactivarea Arhiepiscopiei Chișinăului și a Episcopiiilor de Bălți, a Basarabiei de Sud și a Dubăsarilor și a toată Transnistria, Patriarhia Română a reafirmat dreptul canonic aceleași Canoane ale Bisericii Ortodoxe care fuseseră invocate atât în 1918, cât și în 1992⁸. Mai recent, în 2023, odată cu reaprinderea conflictului dintre cele două mitropolii de la Chișinău, determinat de trecerea mai multor clerici din Mitropolia subordonată Moscovei în Mitropolia Basarabiei, aceasta din urmă, printr-un comunicat oficial, a reiterat principiile canonice care îi conferă dreptul Patriarhiei Române de a păstori Biserica din Republica Moldova. În text se precizează:

„Ukazul țarului rus Alexandru I a fost un act secular-politic uzurpator și a fost emis cu încălcarea grosolană a legislației bisericești, în special a Canonului 34 Apostolic, a Canonului 2 al Sinodului II ecumenic de la Constantinopol (381), a Canonului 8 al Sinodului III ecumenic de la Efes (431), a Canoanelor 13, 21 și 22 ale Sinodului de la Cartagina, a Canoanelor 15 și 16 ale Sinodului local de la Constantinopol și altele. Acest Ukaz imperial a fost, sub aspect canonic și bisericesc, nul și neavenit ab initio, întrucât o eparhie poate fi înființată doar de autoritatea bisericească îndreptățită canonic pentru aceasta”⁹.

La rândul său, Patriarhul Tihon al Moscovei și al Întregii Rusii, în scrisoarea de protest din 1918, adresată Sfântului Sinod al Bisericii Ortodoxe Române, a invocat încălcarea normelor canonice, făcând trimitere la Canonul 35 apostolic, Canonul 8 al Sinodului III Ecumenic și Canoanele 21 și 22 ale Sinodului de la Antiohia. Potrivit acestora, intervenția Bisericii Române în Eparhia Chișinăului și Hotinului, aflată sub jurisdicția Bisericii Ruse, a fost necanonică, încălcând ordinea stabilită între episcopi și eparhii¹⁰. De asemenea, Biserica Rusă a formulat drept argument prezența celor 30 de ani în Basarabia, stipulată în Canonul 17 al Sinodului IV Ecumenic și confirmată prin Canonul 25 al Sinodului Trulan¹¹.

Ulterior, în anul 1932, canonistul rus Serghei Troițki a susținut în întregime demersul Patriarhului Tihon adresat Bisericii Ortodoxe Române și a încercat să contracareze argumentația românească întemeiată pe canonul 34 apostolic¹².

Imediat după reactivarea Mitropoliei Basarabiei în cadrul Patriarhiei Române, la 19 decembrie 1992, Patriarhul Alexei al II-lea al Moscovei a adresat, pe 24 decembrie 1992,

⁷ „Lucrările Sfântului Sinod al Bisericii Ortodoxe Române. Sumarul ședinței de lucru din 19-23 ianuarie 1993”, *Biserica Ortodoxă Română* 1-3 (1993), p. 121; NESTOR VORNICESCU (ed.), „Scrisoarea Prea Fericitului Patriarh Teoctist, din 19 mai 1993, către Sanctitatea Sa Alexei II”, pp. 95-99.

⁸ Textul Comunicatului de presă nu mai este accesibil pe site-ul oficial al Patriarhiei Române, dar este disponibil în „Reactivarea episcopiiilor Mitropoliei Basarabiei – un act juridic și o reparație morală”, <https://suceava-press.blogspot.com>, <https://suceava-press.blogspot.com/search/label/Patriarhia%20Romana> Pentru veridicitate, vezi Anexa nr. 21, Cf. „Заявление Службы коммуникации Отдела внешних церковных связей Московского Патриархата об аргументах представителей Румынской Православной Церкви, оправдывающих решение об учреждении епархий «Бессарабской митрополии»”, <https://mospat.ru>, <https://mospat.ru/ru/news/65654/>.

⁹ „Despre necanonicitatea structurii de ocupație bisericească rusă în spațiul dintre Prut și Nistru”, <https://mitropoliabasarabiei.md>, <https://mitropoliabasarabiei.md/despre-necanonicitatea-structurii-de-ocupatie-bisericeasca-rusa-in-spatiul-dintre-nistru-si-prut/>.

¹⁰ Е. Губонин (ed.), „Послание Святейшего Патриарха Тихона Священному Синоду Румынской Церкви по поводу отторжения ею Кишиневской епархии Российской Православной Церкви”, în *Акты Святейшего Тихона, Патриарха Московского и всея России, позднейшие документы и переписка о каноническом преемстве высшей церковной власти. 1917-1943 гг.*, Изд-во Правосл. Свято-Тихоновского Богословского Института, Москва, 1994, p. 155.

¹¹ CONSTANTIN POPOVICI, „Atârnrările noastre cele bisericești după alipirea Basarabiei de România”, pp. 10-12.

¹² С. Троицкий, *Размежевание или раскол*, p. 30, 53, 70-71.

o scrisoare Patriarhului Teoctist, în care formula mai multe capete de acuzare la adresa Patriarhiei Române. În document, acesta invocă un șir de canoane bisericești care, în opinia sa, ar fi fost încălcate:

„Sfintele canoane care interzic episcopului unei anumite eparhii să-și extindă puterea asupra altei eparhii (Sinodul III ecumenic, can. 8; Sinodul din Antiohia, can. 13, 21, 22; Sinodul de la Cartagina, can. 59), sunt călcate în picioare în modul cel mai brutal. Aceeași interdicție se aplică și mitropoliților care nu-și pot extinde puterea dincolo de regiunea lor (Sin. II ecumenic, can. 2; Sin. III ec., can. 8), precum și patriarhilor (can. 15, Sin. I-II Const.). Fiecare episcop al Bisericii Ortodoxe jură, la instalarea sa, să respecte aceste reguli. În afară de aceasta, sfintele canoane prevăd, de asemenea, că «un episcop nu poate fi instalat în Biserica în care conducătorul ei este încă în viață și-și exercită slujirea» (Sin. I-II Const., can. 16)”¹³.

În urma reactivării, în anul 2007, a celor patru eparhii istorice în cadrul Mitropoliei Basarabiei, Patriarhia Rusă a emis un comunicat prin care a invocat din nou canoanele Bisericii Ortodoxe, menționate în Scrisorile Patriarhilor Tihon și Alexei al II-lea, reiterând poziția sa de contestare a dreptului Patriarhiei Române de a exercita jurisdicție asupra comunității ortodoxe din Republica Moldova¹⁴. Aceleași canoane sunt invocate și de Mitropolia Chișinăului și a Întregii Moldove în comunicatul emis la 30 iunie 2023, prin care se condamnă decizia de a primi clerici din jurisdicția sa în cadrul Mitropoliei Basarabiei fără prezentarea cărții canonice¹⁵.

Astfel, se poate observa că Biserica Ortodoxă Română își întemeiază argumentația pe principiul continuității istorice și etnice, invocând în sprijin Canonul 8 al Sinodului III Ecumenic¹⁶ și Canonul 34 apostolic¹⁷. Pornind de la aceste temeuri, Patriarhia Română arată că:

„Canonul 8 al Sinodului III ecumenic a reglementat raportul dintre două Biserici surori. Biserica Antiohiei voia, contrar tradiției canonice, să-și întindă jurisdicția asupra unei etnii diferite de forma Biserica Ciprului. Sfinții Părinți ai Sinodului III Ecumenic de la Efes (431) au socotit nelegală și necanonică această tendință și au impus respectarea principiului etnic în raporturile dintre Biserici. Acest principiu s-a menținut în istorie și mai târziu când, din cauza năvălirii islamice arabe și apoi otomane, teritoriile jurisdicționale s-au păstrat intacte pe bază etnică.

În același sens, se pot înțelege și prevederile canonului 34 apostolic. Acesta stabilește modalitatea de conlucrare între «episcopii fiecărui neam» și se statornicește principiul sinodalității în cadrul unei etnii bine definite. Se prevede aici ca episcopii fiecărui neam să aibă un întâistătător al lor, pe care să-l consulte, iar acesta să hotărască împreună cu ei lucrurile mai importante. Acest principiu canonic fundamental în conducerea bisericească ortodoxă s-a perpetuat de-a lungul istoriei, în ciuda tendințelor imperiale de hegemonie romano-bizantină sau de altă natură, și el este valabil și azi

¹³ „Scrisoarea adresată Prea Fericitului Părinte Patriarh Teoctist de către Sanctitatea Sa, Alexei al II-lea, Patriarhul Moscovei și al Întregii Rusii, la 24 decembrie 1992”, *Biserica Ortodoxă Română* 10-12 (1992), p. 54.

¹⁴ „Заявление Службы коммуникации Отдела внешних церковных связей Московского Патриархата об аргументах представителей Румынской Православной Церкви, оправдывающих решение об учреждении епархий «Бессарабской митрополии»”.

¹⁵ „Opinia Bisericii Ortodoxe din Moldova referitor la comunicatul de presă emis de către Mitropolia Basarabiei”, <https://mitropolia.md>, <https://mitropolia.md/opinia-bisericii-ortodoxe-din-moldova-referitor-la-comunicatul-de-presa-emis-de-catre-mitropolia-basarabiei/>.

¹⁶ RĂZVAN PERȘA, *Canoanele Bisericii Ortodoxe. Canoanele Apostolice și Canoanele Sinoadelor Ecumenice*, vol. 1, Ediția a II-a revizuită, Basilica, București, 2022, pp. 191-192.

¹⁷ RĂZVAN PERȘA, *Canoanele Bisericii Ortodoxe. Canoanele Apostolice și Canoanele Sinoadelor Ecumenice*, vol. 1, p. 117.

în toate Bisericile autocefale, care nu fac abstracție de realitatea istorică a unui popor sau neam. Așa se explică faptul că, în majoritatea cazurilor, însăși titulatura oficială a Bisericilor Ortodoxe autocefale conține numele etniei sau neamului pe care îl slujește Biserica respectivă. De aceea, pretențiile unei Patriarhii Ortodoxe a unui neam sau popor anume, de a avea jurisdicție peste ortodocși de alt neam, care au propria lor Patriarhie, sunt necanonice și nedrepte, fiind motivate secular-politic, nu spiritual-pastoral¹⁸.

Același demers îl găsim și în perioada interbelică, în explicațiile protoiereului Constantin Popovici:

„Din pravila a 8-lea al 3-lea Sobor a toată lumea se vede, că este oprit a lua eparhia streină, dar dacă este luată, apoi trebuie să fie întoarsă înapoi. Biserica rusasci după alipirea Basarabiei de Rosia, au întins stăpânia sa asupra eparhiei, care nici o dată până atunci n-au fost supusă bisericii rusești ori cuiva din episcopii ei. Acum alipindu-se Basarabia de România politicește, cererea canonului trebuie îndeplinită, adică Basarabia trebuie să fie întoarsă aceea bisericii, a căreia parte din vechime au făcut, adică bisericii Românești. [...] Canoanele îndeobști opresc toată amestecarea în lucrurile altora eparhii ori popoare. Ele tot una păzesc întrejimea oblastiilor bisericești și întrejimea eparhiilor și întrejimea popoarelor¹⁹.

Pe de altă parte, principiul teritorialității, invocat de Patriarhia Rusiei în demersul său privind jurisdicția asupra Bisericii Ortodoxe de pe malul stâng al Prutului, se sprijină pe câteva precepte esențiale: jurisdicția „celor 30 de ani”, prevăzută de Canonul 17 al Sinodului IV Ecumenic²⁰ și de Canonul 25 al Sinodului Trulan²¹, interdicția dublei ierarhii pe același teritoriu, stabilită de Canonul 2 al Sinodului II Ecumenic²², Canonul 8 al Sinodului III Ecumenic²³ și de canoanele complementare ale altor Sinoade, și interdicția trecerii clericilor dintr-o jurisdicție în alta fără scrisori de eliberare, reglementată de Canonul 17 al Sinodului Trulan²⁴ și de canoanele complementare ale altor Sinoade.

Este de remarcat faptul că disputa jurisdicțională asupra Bisericii Ortodoxe din Republica Moldova scoate în evidență modul în care același text canonic poate fi interpretat diferit de Patriarhia Română și de Patriarhia Rusă, în funcție de interesele fiecăreia.

Un exemplu elocvent îl constituie Canonul 8 al Sinodului III Ecumenic, care a reglementat situația Bisericii din Cipru în raport cu Patriarhia Antiohiei. Acest canon a consacrat principiul păstrării continuității jurisdicționale a unei Biserici locale și a stabilit reguli clare privind exercitarea autorității episcopale, aplicabile și celorlalte episcopii. Importanța acestor norme rămâne actuală, ele fiind recunoscute și respectate până astăzi:

¹⁸ NESTOR VORNICESCU (ed.), „Scrisoarea Prea Fericitului Patriarh Teoctist, din 19 mai 1993, către Sanctitatea Sa Alexei II”, pp. 98-99.

¹⁹ CONSTANTIN POPOVICI, „Atârnările noastre cele bisericești după alipirea Basarabiei de România”, p. 9.

²⁰ RĂZVAN PERȘA, *Canoanele Bisericii Ortodoxe. Canoanele Apostolice și Canoanele Sinoadelor Ecumenice*, vol. 1, pp. 226-227.

²¹ RĂZVAN PERȘA, *Canoanele Bisericii Ortodoxe. Canoanele Apostolice și Canoanele Sinoadelor Ecumenice*, vol. 1, p. 287.

²² RĂZVAN PERȘA, *Canoanele Bisericii Ortodoxe. Canoanele Apostolice și Canoanele Sinoadelor Ecumenice*, vol. 1, p. 176.

²³ RĂZVAN PERȘA, *Canoanele Bisericii Ortodoxe. Canoanele Apostolice și Canoanele Sinoadelor Ecumenice*, vol. 1, pp. 191-192.

²⁴ RĂZVAN PERȘA, *Canoanele Bisericii Ortodoxe. Canoanele Apostolice și Canoanele Sinoadelor Ecumenice*, vol. 1, p. 283.

„Iar acest lucru va fi păzit și în celelalte dioceze și pretutindeni în eparhii, pentru ca niciunul dintre preaiubitorii de Dumnezeu episcopi să nu ia în stăpânire o altă eparhie care nu este de demult și dintru început sub stăpânirea lui sau a celor dinaintea lui. Dar dacă cineva a ocupat [o eparhie] și dacă, silind-o, a făcut-o sub stăpânirea lui însuși, să o restituie, ca să nu fie încălcate canoanele Părinților, nici să nu fie implicată mândria puterii seculare, sub pretextul slujirii sfinte, și, fără să știm, să pierdem puțin câte puțin libertatea pe care ne-a dăruit-o prin Sângele Său Domnul nostru Iisus Hristos, Izbăvitorul tuturor oamenilor. De aceea, acest Sfânt și Ecumenic Sinod a hotărât să fie păstrate de către fiecare eparhie drepturile ce-i aparțin dintru început și de demult, curate și nevătămate, conform obiceiului ce predomină din vechime. Prin urmare, fiecare mitropolit are permisiunea de a lua, pentru propria lui siguranță, copiile celor ce au fost stabilite. Iar dacă cineva ar produce o decizie care este în contradicție cu cele hotărâte, acest întreg Sfânt Sinod Ecumenic a decis ca ea să fie nulă”²⁵.

Pornind de la acest canon, Patriarhia Română invocă principiul continuității istorice a jurisdicției. Ea subliniază că Biserica din Basarabia, integrată organic în tradiția spirituală și culturală românească și legată de Biserica Ortodoxă Română de-a lungul multor veacuri, se află în mod firesc sub autoritatea acesteia. În această logică, apartenența temporară la Patriarhia Rusă este interpretată ca fiind rezultatul unor împrejurări silnice, necanonice. Prin urmare, potrivit textului canonic, „dar dacă cineva a ocupat [o eparhie] și dacă, silind-o, a făcut-o sub stăpânirea lui însuși, să o restituie, ca să nu fie încălcate canoanele Părinților, nici să nu fie implicată mândria puterii seculare, sub pretextul slujirii sfinte”, situația Basarabiei reclamă revenirea la jurisdicția românească.

În schimb, Patriarhia Rusiei interpretează același canon prin prisma principiului teritorialității și al unității ecleziale. Conform acestei perspective, orice Biserică aflată într-o anumită jurisdicție canonică trebuie să se supună acesteia, indiferent de criteriile etnice sau istorice. Astfel, Canonul 8 este văzut ca un precedent care interzice dubla jurisdicție pe același teritoriu, accentuând necesitatea unității și coerenței administrative a Bisericii pe plan local. Potrivit acestei interpretări, orice teritoriu (ca Basarabia, care se află în granițele statului Republica Moldova) trebuie să fie sub o singură jurisdicție canonică – în acest caz, a Bisericii Ortodoxe Ruse (prin Mitropolia Chișinăului și a Întregii Moldove). Această poziție citează canonul pentru a interzice orice formă de dublă jurisdicție pe același teritoriu, considerând-o o încălcare a ordinii bisericești.

În susținerea acestei teze, Patriarhia Rusă invocă și canonul 2 al Sinodului II Ecumenic, prin care se stipulează:

„Episcopii să nu treacă dincolo de dioceză, în bisericile din afara granițelor și nici să tulbure bisericile, ci, conform canoanelor, episcopul Alexandriei să administreze numai problemele din Egipt, iar episcopii Orientului să administreze numai Orientul, fiindu-i păstrate Bisericii Antiohienilor privilegiile cele din canoanele de la Niceea. Și episcopii diocezei Asiei să administreze numai problemele ce privesc Asia, și cei ai Pontului, numai pe cele ale Pontului, și cei ai Traciei să administreze numai pe cele ale Traciei. Însă episcopii să nu treacă nechemăți dincolo de dioceză pentru o hirotonie sau pentru orice alte probleme administrative bisericești”²⁶.

Pe lângă acesta, pentru a argumenta că Biserica din Republica Moldova se află de drept și de fapt sub jurisdicția sa, Patriarhia Rusă invocă și Canonul 17 al Sinodului IV Ecumenic,

²⁵ RĂZVAN PERȘA, *Canoanele Bisericii Ortodoxe. Canoanele Apostolice și Canoanele Sinoadelor Ecumenice*, vol. 1, pp. 191-192.

²⁶ RĂZVAN PERȘA, *Canoanele Bisericii Ortodoxe. Canoanele Apostolice și Canoanele Sinoadelor Ecumenice*, vol. 1, p. 176.

confirmat ulterior la Sinodul Trulan prin Canonul 25. Acesta stabilește că jurisdicția bisericească asupra parohiilor și episcopioilor rurale sau urbane se consolidează prin posesia pașnică și neîntreruptă timp de treizeci de ani:

„Parohiile rurale sau câmpenești din cuprinsul fiecărei eparhii să rămână nestrămutate la episcopii care le dețin și mai ales dacă, stăpânindu-le fără constrângere, le-au administrat pe o perioadă de treizeci de ani. Iar dacă în timpul celor treizeci de ani a fost sau ar fi vreo dispută legată de acestea, este permis celor care afirmă că au fost nedreptățiți în legătură cu acestea să meargă în fața sinodului eparhiei”²⁷.

Pornind de la această normă, Patriarhia Rusă argumentează că, indiferent de legăturile istorice sau etnice anterioare, apartenența Bisericii din Basarabia la jurisdicția sa – timp de mai bine de un secol, între 1812 și 1918, precum și aproape jumătate de secol după 1944, până la proclamarea Independenței Republicii Moldova în 1992 – constituie un fapt împlinit și legitim. Astfel, perioada îndelungată de subordonare este considerată suficientă pentru a confirma și întări dreptul de jurisdicție al Patriarhiei Ruse asupra teritoriului canonic al Republicii Moldova, în temeiul principiului statornicit de canoanele menționate.

Biserica Ortodoxă Română a subliniat încă din perioada interbelică faptul că Patriarhia Rusă aplică în mod tendențios Canonul 17 al Sinodului IV Ecumenic²⁸ privind situația din Basarabia. La 1918, protoiereul Constantin Popovici atrage atenția asupra acestui fapt, arătând că Biserica Rusă ignoră atât contextul istoric, cât și realitatea canonică a Basarabiei. El subliniază că acest canon a fost instituit pentru a reglementa conflictele de jurisdicție dintre episcopi într-o perioadă în care „marginile eparhiilor nu erau de nimeni anume întărite și bine știute, apoi între episcopi din partea aceasta se întâmpla neînțelegeri”²⁹. Prin urmare, scopul său era asigurarea stabilității ecleziastice, nu justificarea unor anexări teritoriale abuzive. Canonul prevede că „se oprește a lua nu numai eparhii întregi străine, dar și popoare deosebite, mai ales dacă ele, în curgerea de 30 de ani au fost supt ocârmuirea unui episcop, fără nicio vorbă (ciartî)”³⁰. Pornind de aici, Popovici arată că situația Basarabiei nu poate fi subsumată acestei reguli, deoarece „popoarele Basarabiei au fost sub ocârmuirea arhierilor românești nu 30, dar sute de ani”³¹. Astfel, chiar dacă în secolul al XIX-lea Basarabia a fost anexată de către Imperiul Rus și supusă, pentru o perioadă, administrației bisericești moscovite, această realitate nu poate fi interpretată ca o „vechime canonică” de 30 de ani, în condițiile în care alipirea s-a făcut împotriva tradiției canonice și fără consimțământul Bisericii-mamă. De aceea, concluzia protoiereului este categorică: Basarabia a fost alipită de Biserica Rusă împotriva acestui canon și „acum, cu schimbarea situației politicești, trebuie întoarsă bisericii românești”³². În acest mod, Popovici arată că argumentul invocat de Patriarhia Rusă pe baza Canonului 17 nu este valid, Basarabia având o apartenență istorică și canonică neîntreruptă la Biserica Ortodoxă Română.

²⁷ RĂZVAN PERȘA, *Canoanele Bisericii Ortodoxe. Canoanele Apostolice și Canoanele Sinoadelor Ecumenice*, vol. 1, pp. 226-227.

²⁸ Pentru comentariile la acest canon ale lui Alexie Aristenos, Ioan Zonaras și Teodor Balsamon, a se vedea GHEORGHE CRONȚ, „Prescripția în dreptul bisericesc ortodox”, *Biserica Ortodoxă Română* 1-4 (1938), pp. 40-42, cf. RĂZVAN PERȘA, *Comentariile canoniștilor bizantini. Canoanele Apostolice și Canoanele Sinoadelor Ecumenice*, vol. 1, Basilica, București, 2024, pp. 290-294.

²⁹ CONSTANTIN POPOVICI, „Atârnările noastre cele bisericești după alipirea Basarabiei de România”, p. 10.

³⁰ *Ibidem*.

³¹ *Ibidem*.

³² *Ibidem*.

Din acest punct de vedere, și Canonul 2 al Sinodului II Ecumenic³³, folosit drept argument, de altfel, de ambele părți beligerante, cade din argumentația Patriarhiei Ruse. Ba mai mult, devine temei de învinuire pentru Patriarhia Rusă, pentru că episcopii ruși în 1808, 1812, 1940 și 1944 au trecut „dincolo de dioceză, în bisericile din afara granițelor” și au „tulburat bisericile” pentru multe decenii.

Aceeași explicație o regăsim și în scrisoarea Patriarhului Teoctist, adresată Patriarhului Alexei al II-lea, unde se subliniază faptul că Basarabia nu poate fi considerată posesiune canonică a Patriarhiei Ruse în virtutea celor 30 de ani de administrație, întrucât alipirea s-a făcut în chip silnic și împotriva tradiției canonice:

„În lumina aceluiași canon 16 de la Constantinopol³⁴ și ca o încălcare a prevederilor acestuia, constatăm cu tristețe că, de multe ori, în decursul timpului, Biserica Ortodoxă Rusă a purces la numiri de episcopi în Basarabia în timp ce chiriarhii legitimi erau încă în viață. Amintim, spre exemplificare, cazul deja menționat al Mitropolitului Veniamin Costachi, obligat să-și părăsească scaunul mitropolitan de la Iași în 1808, și cel al Mitropolitului Efreim Enăchescu, înlocuit de Biserica Rusă

³³ Textul Canonului: „Episcopii să nu treacă dincolo de dioceză, în bisericile din afara granițelor și nici să tulbure bisericile, ci, conform canoanelor, episcopul Alexandriei să administreze numai problemele din Egipt, iar episcopii Orientului să administreze numai Orientul, fiindu-i păstrate Bisericii Antiohienilor privilegiile cele din canoanele de la Niceea. Și episcopii diocezei Asiei să administreze numai problemele ce privesc Asia, și cei ai Pontului, numai pe cele ale Pontului, și cei ai Traciei să administreze numai pe cele ale Traciei. Însă episcopii să nu treacă nechemăți dincolo de dioceză pentru o hirotonie sau pentru orice alte probleme administrative bisericesti. Iar dacă este păzit canonul scris înainte cu privire la dioceze, este evident că sinodul eparhiei va administra cele referitoare la fiecare eparhie, conform celor hotărâte la Niceea. Iar Bisericile lui Dumnezeu, cele dintre popoarele barbare, trebuie să fie administrate conform obiceiului în vigoare al Părinților”. A se vedea RĂZVAN PERȘA, *Canoanele Bisericii Ortodoxe. Canoanele Apostolice și Canoanele Sinoadelor Ecumenice*, vol. 1, pp. 175-176.

³⁴ Canonul 16 al Sinodului din Constantinopol (861) se află în deplină concordanță cu Canonul 2 al Sinodului II Ecumenic (381) și vine să-l completeze prin precizări esențiale. În timp ce Canonul 2 al Sinodului II Ecumenic stabilește principiul unității episcopale și interzice dubla jurisdicție pe același teritoriu, Canonul 16 din 861 clarifică aplicarea acestui principiu în contexte concrete, oferind norme suplimentare privind modul de administrare al eparhiilor și atribuțiile episcopilor locali. Astfel, Canonul 16 consolidează autoritatea episcopului titular asupra eparhiei sale și limitează posibilitatea altor episcopi de a interveni fără consimțământul celui care are jurisdicție legitimă. Prin aceste precizări, se asigură respectarea continuității canonice și se previn conflictele de jurisdicție, reafirmând principiul stabilit încă de la Sinodul II Ecumenic: „Din cauza dorințelor de ceartă și a tulburărilor care se petrec în Biserica lui Dumnezeu, este necesar să se hotărască și acest lucru: să nu fie instituit sub nicio formă un episcop într-o biserică al cărei întâi-stătător încă trăiește și se află în demnitatea sa, ci doar dacă el însuși va renunța de bunăvoie la episcopat. Însă cauza celui care va fi scos din episcopat trebuie, după ce este examinată din punct de vedere canonic, să fie dusă mai întâi la îndeplinire, și astfel, după caterisirea lui, să fie înaintat altul în locul său în episcopat. Iar dacă unul dintre episcopii care se află în propria demnitate nu ar vrea nici să renunțe și nici nu ar dori să-și păstorească propriul popor, ci, părăsindu-și episcopia sa, va petrece mai mult de șase luni într-un alt loc, fără să fie reținut prin poruncă imperială, sau să fie desemnat slujitor pentru slujbele patriarhului său, sau să fie oprit de o boală dificilă, care să-i pricinuiască imobilitatea totală, atunci unul ca acesta, care, deși nu este constrâns de niciunul dintre motivele menționate, se îndepărtează totuși de propria sa episcopie, petrecând pe o perioadă de peste șase luni în alt loc, să fie cu totul înstrăinat de cinstea și vrednicia de episcop. Căci cel care este neglijent față de turma care i-a fost încredințată și pierde vremea într-un alt loc mai mult de șase luni, Sfântul Sinod a hotărât să fie întru totul înstrăinat de arhieria prin care a fost rânduit să păstorească, și în locul lui să fie instituit altul în episcopia sa” (RĂZVAN PERȘA, *Canoanele Bisericii Ortodoxe. Canoanele Sinoadelor Locale*, vol. 2, ediția a II-a revizuită, Basilica, București, 2022, p. 276-277). În aplicarea acestui canon, Episcopul Anastasie Gribanovschi a fost înlăturat de la cârma Episcopiei Chișinăului și Hotinului în 1918, după ce a părăsit scaunul episcopal de la Chișinău, deși fusese invitat insistent de Mitropolitul Moldovei, Pimen Georgescu, să rămână în funcție (S. BEJAN, „O pagină din istoria Bisericii basarabene”, p. 18). Totodată, Canonul condamnă Patriarhia Rusă pentru imixtiunea în treburile Mitropoliei de la Iași și ale Mitropoliei Basarabiei, prin impunerea, în circumstanțe politice favorabile Moscovei, a episcopilor ruși, încălcând astfel principiile de continuitate canonică.

în 1940 și 1944, pe când era încă în viață Înalt Prea Sfinția Sa a fost silit să se refugieze peste Prut, în urma pactului Ribbentrop”³⁵.

Această argumentație este reluată și dezvoltată în studiul canonic realizat de Mitropolitul Antonie Plămădeală, care demonstrează, printr-o analiză minuțioasă a textului canoanelor, că regula statornicirii pe termen de 30 de ani nu poate fi aplicată împotriva unei jurisdicții istorice legitime și nici nu poate legitima o anexare necanonică³⁶.

Este de remarcat faptul că Canonul 17 al Sinodului IV Ecumenic a fost invocat ca argument și de către Ion Morei, ministru al Justiției al Republicii Moldova în anul 2001 și reprezentant al statului în fața CEDO³⁷, în pledoaria rostită la Strasbourg la 2 octombrie 2001. Canonul a fost interpretat de acesta în sensul menținerii jurisdicției Patriarhiei Moscovei asupra Mitropoliei Moldovei. În intervenția sa, Morei declara:

„Conform legilor ortodoxe, orice Mitropolie trebuie să se afle sub jurisdicția unei Patriarhii. Într-adevăr, Mitropolia Moldovei este supusă canonic Patriarhiei Ruse. Dar, atenție!, această stare de fapt nu a decis-o Mitropolia Moldovei, sau cu atât mai mult Guvernul Republicii Moldova, ci forurile ortodoxe ierarhic superioare. Mai mult decât atât: Patriarhia Română nu a avut nici o dezlegare să «reactiveze» Mitropolia Basarabiei, deoarece în conformitate cu Canonul 17 al Sinodului IV Ecumenic a pierdut orice drept asupra parohiilor din stînga Prutului, adică din actuala Republica Moldova, încă în anul 1974”³⁸.

Cu o reacție la discursul ministrului Morei a venit Patriarhia Română. Patriarhul Teoctist și-a exprimat surprinderea și părerea de rău că un reprezentant al unui stat secular intervine într-o dispută strict canonică și bisericească, luând poziție într-o problemă teologică complexă și oferind o interpretare canonică unilaterală și contestată:

„Am luat cunoștință cu surprindere și amărăciune de afirmațiile dumneavoastră recente, tendențioase, la adresa Patriarhiei Române, care dovedise(ră) că nu cunoașteți principiile care stau la baza organizării vieții bisericești în Ortodoxie. Cu atât mai mult ne-a îndurerat intervenția dumneavoastră, cu cât, în calitate de Ministru al Justiției, afirmațiile dumneavoastră contrazic actul de justiție, care trebuie să reflecte în lume adevărul și dreptatea dumnezeiască”³⁹.

Preotul Iulius-Paul Negoită, într-un studiu dedicat problemei jurisdicției Bisericii Ortodoxe din Republica Moldova, bazându-se pe o analiză a dreptului la prescripție⁴⁰, a

³⁵ NESTOR VORNICESCU (ed.), „Scrisoarea Prea Fericitului Patriarh Teoctist, din 19 mai 1993, către Sanctitatea Sa Alexei II”, p. 97.

³⁶ *Adevărul despre Mitropolia Basarabiei*, Editura Institutului Biblic și de Misiune a Bisericii Ortodoxe Române, București, 1993, p. 123.

³⁷ „Reieșind din interesele și realitățile statului suveran Republica Moldova. Interviu cu ministrul justiției al Republicii Moldova Ion Morei”, *Moldova Suverană* (13 octombrie 2001), Chișinău, p. 3; Наталия Силицкой, „Европейский суд огласил свое решение по делу «Бессарабская Митрополия против Республики Молдова». Комментарии министра юстиции РМ Иона Морее корреспонденту газеты Наталье Силицкой”, *Независимая газета* (21 decembrie 2001), Chișinău, p. 6.

³⁸ „Conflictul între biserici. Cine are nevoie de el? Discursul ministrului justiției al Republicii Moldova Ion Morei la Curtea Europeană pentru Drepturile Omului, la Strasbourg, în ziua de 2 octombrie 2001”, *Moldova Suverană* (11 octombrie 2001), Chișinău, p. 3.

³⁹ MARIA ANA VĂRTEJ, „Reacții bisericești și politice la declarația ministrului Ion Morei”, *Vestitorul Ortodoxiei* (15 octombrie 2001), 277, București, p. 8.

⁴⁰ Despre prescripția în dreptul bisericesc ortodox a se vedea GHEORGHE CRONȚ, „Prescripția în dreptul bisericesc ortodox”, *Biserica Ortodoxă Română* 1-4 (1938), pp. 30-54.

denunțat invocarea de către ministrul Morei a Canonului 17 al Sinodului IV Ecumenic, demonstrând că aplicarea acestui canon în cazul Bisericii din Basarabia este neîntemeiată. Negoită formulează două argumente esențiale: unul de ordin istoric și celălalt de ordin juridic. Din perspectivă istorică, canonul urmărește menținerea hotarelor eparhiale existente, vizând „drepturi deja dobândite pe calea prescripției de 30 de ani și nu drepturi ce pot fi dobândite pe viitor”⁴¹, deci fără a legitima extinderea jurisdicției prin cuceriri teritoriale. Sub aspect juridic, canonul presupune o exercitare continuă și legitimă a jurisdicției⁴². Negoită subliniază că „Biserica nu a acceptat niciodată modificările jurisdicționale rezultate în urma unor pierderi teritoriale, ci a așteptat, permanent, normalizarea situației, protejându-i pe ierarhii care și-au pierdut scaunul și chiar hirotonind altul în cazul decesului acestora”⁴³. În consecință, afirmă autorul, dreptul canonic de jurisdicție revine Bisericii Ortodoxe Române, care a păstorit acest teritoriu de la început, și nu Patriarhiei Moscovei, a cărei pretenție se sprijină exclusiv pe cucerirea militară⁴⁴.

La rândul ei, Biserica Ortodoxă Rusă a dezvoltat o interpretare distinctă a Canonului 34 al Sfinților Apostoli⁴⁵, invocând contextul istoric și juridic al adoptării acestuia și acuzând Biserica Ortodoxă Română de etnofiletism. În acest sens, teologul rus Serghei Troițki, în studiul din 1932, argumentează că nici principiul etnic, nici cel istoric nu pot constitui temeiuri absolute pentru delimitarea jurisdicțiilor bisericești. Concluzia sa se sprijină pe o lectură particulară a termenului *ἐθνους*: dacă pentru Sinodul Bisericii Ortodoxe Române în 1918⁴⁶, ca și la Mitropolitul Andrei Șaguna⁴⁷, acesta desemnează neamul, poporul, într-un sens etnic-național, Troițki îl interpretează în accepțiune politico-teritorială, echivalându-l cu o provincie administrativă a Imperiului. Pentru a-și consolida poziția, Serghei Troițki recurge la Canonul 9 al Sinodului din Antiohia⁴⁸, pe care îl consideră „cea mai temeinică tâlcuire a Canonului 34 apostolic”⁴⁹. În interpretarea sa, această paralelă confirmă faptul că

⁴¹ PAUL NEGOIȚĂ, „Biserica Ortodoxă din Moldova – Aspecte legale și canonice”, <https://paulnegoita.ro>, <https://paulnegoita.ro/2018/12/01/biserica-ortodoxa-din-moldova-aspecte-legale-si-canonice/>.

⁴² Pentru acest aspect, a se vedea și RĂZVAN PERȘA, „Canonical Supervision of Rural Communities in Early Byzantium”, *Journal of Orthodox Canon Law* 1 (2022), p. 39.

⁴³ PAUL NEGOIȚĂ, „Biserica Ortodoxă din Moldova – Aspecte legale și canonice”.

⁴⁴ *Ibidem*.

⁴⁵ Textul Canonului 34 apostolic: „Episcopii fiecărui neam (*ἐθνους*) trebuie să-l cunoască pe cel dintâi dintre ei și să-l considere drept căpetenie și să nu facă nicidecum ceva deosebit fără voința aceluia. Dar fiecare să facă numai acele lucruri care aparțin parohiei lui și ținuturilor de sub ea. Dar nici acela să nu facă ceva fără voința tuturor, căci astfel va fi bună înțelegere și va fi slăvit Dumnezeu prin Domnul, în Duhul Sfânt, Tatăl, Fiul și Duhul Sfânt”. A se vedea RĂZVAN PERȘA, *Canoanele Bisericii Ortodoxe. Canoanele Apostolice și Canoanele Sinoadelor Ecumenice*, vol. 1, p. 117.

⁴⁶ „Cartea Pastorală a Sfântului Sinod al Bisericii Autocefale Române drept-slăvitoare de Răsărit, către Clerul și Norodul Basarabean”, p. 25.

⁴⁷ ANDREI ȘAGUNA, *Enchiridionu, adeca carte manuale de canone ale unei, sântei, sobornicesci, și apostolisci Biserici cu comentarii*, p. 21.

⁴⁸ Textul Canonului: „Episcopii din fiecare eparhie trebuie să știe că episcopul întâi-stătător din metropolă primește și purtarea de grijă a întregii eparhii, datorită faptului că toți cei care au anumite treburi se întâlnesc din toate părțile în metropolă. De aceea, s-a hotărât ca acesta să aibă întâietate prin cinste și ceilalți episcopi să nu facă ceva deosebit fără el, conform vechiului canon care a fost în vigoare de la Părinții noștri, decât numai cele care aparțin fiecărei parohii și teritoriilor supuse acesteia. Căci fiecare episcop are putere asupra propriei parohii, ca să o administreze conform evlaviei cuvenite fiecăruia și să aibă grijă de teritoriul supus cetății lui, încât să hirotonească preoți și diaconi și să trateze fiecare lucru cu judecată. Dar să nu încerce să facă nimic mai mult fără episcopul metropolei și nici acesta fără voința celorlalți”. A se vedea RĂZVAN PERȘA, *Canoanele Bisericii Ortodoxe. Canoanele Sinoadelor Locale*, vol. 2, p. 71.

⁴⁹ С. Троицкий, *Размежевание или раскол*, p. 26.

termenul ἔθνος nu desemnează o realitate etnică, ci una teritorial-administrativă⁵⁰, fiind echivalent cu noțiunea de provincie sau mitropolie:

„Nejustificată este și trimiterea la Canonul 34 Apostolic, care vorbește despre independența episcopilor fiecărui «neam» (gr. *ethnos*). Această nejustificare reiese limpede din comparația acestui Canon cu Canonul 9 al Sinodului din Antiohia, unde cuvintele «fiecarei neam» sunt înlocuite cu «fiecarei eparhii», adică fiecarei provincii, fiecarei mitropolii. Iar polemica născută în jurul înțelegerii Canonului a dovedit cu suficientă convingere că termenul *ethnos* avea la romani uneori înțelesul de provincie, deoarece elementul de bază al provinciei nu era atât teritoriul, cât populația ei plătitoare de dări, adică poporul.

O astfel de interpretare este respinsă și de întreaga istorie a Bisericii Ortodoxe, care vreme de veacuri îndelungate nu a cunoscut Biserici naționale, ci doar Biserici imperiale, iar dacă le-a admis pe cele naționale în timpurile din urmă, a făcut-o numai în acele cazuri când sub aspirațiile naționale se ascundeau planuri politice.

Nu trebuie, în sfârșit, să se piardă din vedere că dogmatizarea principiului etnic, ca temelie a împărțirii bisericești, a fost condamnată în mod formal la Sinodul de la Constantinopol din anul 1872 ca «filetism», adică «deosebiri de neam, vrajbă între popoare, rivalitate și dezbinări în Biserica lui Hristos», ca ceva potrivnic învățaturii evanghelice și canoanelor sfinților noștri părinți⁵¹.

Se observă că Troițki introduce în discuție și problematica ereziei filetiste, ceea ce conduce implicit la o condamnare sinodală a modului de interpretare a canonului propus de Biserica Română. Această strategie retorică va fi reluată și în disputele din anii 1990 și continuă să fie utilizată până astăzi. În consecință, diferența de hermeneutică nu reflectă doar o simplă divergență semantică, ci scoate la iveală confruntarea dintre două paradigme eclesiologice: una națională, specifică mișcărilor de renaștere din secolul al XIX-lea, și alta imperial-teritorială, definitorie pentru tradiția teologică rusă⁵².

⁵⁰ Alt punct de vedere are teologul rus Vladislav Tâpin: „În cele din urmă, Canoanele Apostolice se bazează pe o structură bisericească diferită și mai veche decât canoanele Sinodului de la Antiohia. Astfel, deși există o mare asemănare între conținutul Canonului 34 Apostolic și al Canonului 9 al Sinodului de la Antiohia, atrage atenția următorul aspect: Canonul Apostolic vorbește despre delimitarea regiunilor bisericești după un principiu etnic, legat, desigur, de cel teritorial: «Episcopilor fiecărui popor le este cuviincios să cunoască întâi pe cei din poporul lor», în timp ce Canonul 9 al Sinodului de la Antiohia se bazează pe existența unor districte mitropolitane, corespunzătoare împărțirii administrative a imperiului în provincii, introdusă la începutul secolului al IV-lea sub Dioclețian. Prin urmare, primul episcop conform Canonului 9 al Sinodului de la Antiohia este numit mitropolit”. A se vedea В. Цыпин, *Курс церковного права. Учебное пособие*, pp. 64, 288-289.

⁵¹ С. Троицкий, *Размежевание или раскол*, pp. 30-31.

⁵² Disputa privind interpretarea Canonului 34 apostolic a apărut în secolul al XIX-lea, în contextul constituirii statelor naționale și al dobândirii independenței lor față de puterile imperiale. În această împrejurare, Bisericile ortodoxe din noile state și-au fundamentat argumentele pentru o organizare pe criterii etnice, invocând acest canon. Totuși, este cert că exegeții bizantini nu au abordat Canonul 34 din perspectiva unei organizări a Bisericii pe principii etnice. Comentariile acestui Canon formulate de Aristenos, Zonaras și Balsamon a se vedea RĂZVAN PERȘA, *Comentariile canoniștilor bizantini. Canoanele Apostolice și Canoanele Sinoadelor Ecumenice*, vol. 1, p. p. 132-133; În spațiul românesc, Canonul 34 apostolic a constituit punctul central al unei dispute între Mitropolitul Ardealului, Andrei Șaguna, și Episcopul Bucovinei, Eugenie Hacman. Dorind reactivarea vechii Mitropolii a Transilvaniei (desființată în 1701), Șaguna a pledat pentru constituirea unei structuri ecleziale care să cuprindă toți românii ortodocși din Imperiul Austro-Ungar. În acest sens, i-a adresat în 1860 o scrisoare episcopului Hacman, prin care încerca să-l convingă să sprijine demersurile Sinodului de la Sibiu, invocând explicit Canonul 34: „Și așa aflu numai decât în al 34 canon apostolesc, că episcopilor fiecărei nații se cuvine a sci pre cel dintâiu (Mitropolitul) între denșii, ș.a. De aci deduc eu, că episcopii trebuie să fie din sinul acelei nații, la carea sunt puși ei de episcopi, căci acest canon apostolesc numai așa pote ave înțelesul său cel adevărat, și firesc, decă nu numai mitropolitul, ci și episcopii ai unei nații vor fi din una și aceeași națiune; acesta este de lipsă și pentru aceea, ca arhieriei să potă săvârși slujbele dumneedești în limba poporului, și se scie propovedui

După comentariile și observațiile la Canonul 34 apostolic, Troițki va insista pe poziția administrativ-teritorială a jurisdicției asupra Bisericii. Astfel, punând în valoare mult disputatul Canon 17 al Sinodului IV Ecumenic, acesta afirmă:

„După ce creștinismul a devenit religie de stat, Biserica a început să-și organizeze structura nu doar după împărțirea civilă în provincii, ci și după cea în dioceze și prefecturi. Însă și această organizare nu avea un caracter principial, ci era dictată exclusiv de considerente de folos bisericesc, motiv pentru care, atunci când acest folos cerea să se abată de la modelul civil, Biserica admitea aceasta fără nicio ezitare.

Ideea lui Montesquieu despre controlul reciproc al puterilor a fost anticipată cu multe veacuri de Bizanț, deși într-o altă formă — ca un control reciproc al puterii seculare și al celei bisericești. Astfel, episcopii trebuiau să fie împărțiți în aceleași ranguri ca și conducătorii lumești, pentru că ei erau oficial supraveghetorii acestora și, totodată, aveau un întreg șir de îndatoriri pur civile pe același teritoriu ca și conducătorii lumești de rang corespunzător.

Aflată în alianță cu statul și primind voința împăratului ortodox ca izvor material al dreptului bisericesc, Biserica bizantină, fără proteste, asimila și dispozițiile imperiale referitoare la organizarea administrativă a Bisericii; iar aceste dispoziții, de regulă, tindeau să apropie structura bisericească de cea statală.

Celebrul comentator canonic Ioan Zonara, în tâlcuirile sale, în care de obicei dezvoltă o perspectivă strict bisericească, explicând canonul 17 al Sinodului IV Ecumenic, scrie: «Părinții spun următoarele: fiindcă nu avem posibilitatea de a ne împotrivi puterii imperiale, atunci și în această privință rânduiala bisericească să urmeze hotărârile împăraților»⁵³.

După această pledoarie, Troițki subliniază că, în 1918, Biserica Ortodoxă din Basarabia era de drept și de fapt parte a Bisericii Ruse, iar unirea politică cu România nu implica automat unirea ecleziastică. Transferul sub jurisdicția Bisericii Române necesita nu doar acordul Bisericii-mamă, ci și voința expresă a poporului și a clerului basarabean, care în

creștinilor cuvântul cel mântuitoriu al Domnului spre înțelegerea turmei cuvântătoare, și să se potă înțelege cu preoții și eparchioți, unde face trebuință, mai departe ca să se potă înțelege unii cu alții în una și aceeași limbă, carea este totdeodată și cea a bisericeii, și a dregătoriei bisericesci, căci dacă metropolitul și episcopii nu vor fi din una nație, atunci întâlnindu-se se vor înțelege în limbă străină, precum au fost întâmplare până acum la noi, ca adecă metropolitul Carlovițului cu episcopii de nația română se înțelegea prin o limbă streină”. A se vedea ILARION PUȘCARIU, *Metropolia Românilor Ortodocși din Ungaria și Transilvania. Studiu istoric despre reînființarea metropoliei dimpreună cu o colecțiune de acte. Colecțiune actelor*, Tiparul Tipografiei Archidiecezane, Sibiu, 1900, p. 179; Hacman, care aspira la rangul de mitropolit, a respins însă această interpretare. La Sinodul de la Karloviț (27 august-8 septembrie 1864), el a susținut, în referatul din 27 august, că termenul ἔθνος din Canonul 34 nu trebuie înțeles ca „națiune”, ci ca „provincie” sau „țară”: „Însă canonul are un cu totul alt înțeles. În formularea sa grecească, după ediția lui Beveregius, el sună astfel: Τὸς Ἐπισκόπους ἐκάστου ἔθνους εἰδέναι χρεὶ τὸν ἐν αὐτοῖς Πρωτόν etc. Cuvântul ἔθνος înseamnă la greci, ce-i drept, popor, națiune, trib, familie, dar înseamnă totodată și țară sau provincie, după cum se poate constata în orice dicționar bun (cf. dicționarul grecesc al lui Rost și al altora). Și în acest ultim sens se află în canonul citat, care nu vrea să spună altceva decât: episcopii fiecărei provincii trebuie să-l cunoască pe cel care este primul dintre ei și să-l considere drept cap. În acest fel explică acest canon și Sinodul de la Antiohia din anul 341, în canonul său al 9-lea, care, după traducerea latină a lui Beveregius, sună astfel: «Episcopos, qui sunt in unaquaque provincia (καθ' ἐκάστην ἐπαρχίαν) scire oportet Episcopum, qui praeest Metropolii etc.» [textul în document este în limba germană, traducerea ne aparține]. A se vedea ILARION PUȘCARIU, *Metropolia Românilor Ortodocși din Ungaria și Transilvania. Studiu istoric despre reînființarea metropoliei dimpreună cu o colecțiune de acte. Colecțiune actelor*, p. 253. Această confruntare hermeneutică ilustrează tensiunea dintre o lectură etnică a Canonului 34, favorabilă organizării Bisericii după principiul național, și o lectură teritorială, fidelă tradiției bizantine. Despre această dispută, a se vedea și PAUL BRUSANOWSKI, „Conceptia canonică a mitropolitului Andrei Șaguna privind organizarea Ortodoxiei ecumenice și a poziției Mitropoliei românești din Transilvania și Ungaria”, p. 75-77.

⁵³ С. Троицкий, *Размежевание или раскол*, pp. 26-27.

multe cazuri nu accepta această schimbare jurisdicțională. Istoria și canoanele arată că separările sunt rareori acceptate ușor de Biserica-mamă, deoarece implică pierderi teritoriale și materiale, dar și pentru faptul că o parte din clerici și credincioși sunt conservatori și refuză schimbările. Schimbarea jurisdicției nu poate fi impusă unilateral, ci presupune un consens între Biserica-Mamă și cei care o solicită, reflectând atât realitățile politice, cât și interesele administrative ale Bisericii⁵⁴.

Argumentația lui Serghei Troițki ridică o tensiune evidentă între două moduri de a aplica principiile canonice: atunci când se discută despre jurisdicția Bisericii Ruse, el susține supunerea administrativ-teritorială și legitimează integrarea provinciilor pe baza structurii imperiale (statale); în schimb, atunci când este vorba de trecerea Bisericii basarabene sub Biserica Ortodoxă Română, Troițki insistă asupra necesității acordului Bisericii-mamă și a exprimării voinței poporului și a clerului. Această poziție arată o dublă măsură: pe de o parte, legitimează autoritatea centrală și impunerea administrativă a Rusiei asupra propriilor teritorii; pe de altă parte, cere respectarea voinței locale și a Bisericii-mamă în cazul unei Biserici „străine”, cum era cea românească. În consecință, argumentația sa nu este strict neutră sau abstract canonică, ci se conformează intereselor imperiale și politice ale Bisericii Ruse, în timp ce restricționează autonomia Bisericii basarabene și activitatea pastorală a Patriarhiei Române. Astfel, analiza critică a textului lui Troițki scoate în evidență o contradicție strategică: principiile administrativ-teritorial și respectul voinței Bisericii și a poporului sunt aplicate selectiv, în funcție de poziția geografică și politică a Bisericii implicate.

Tezele formulate de Troițki au fost preluate și dezvoltate de Patriarhia Rusă, devenind nucleul principal al poziției sale în disputa canonică și jurisdicțională cu Patriarhia Română, reaprinsă după anul 1992. În scrisorile și luările de poziție de după 1992, Moscova a susținut că Biserica Ortodoxă Română, prin reactivarea Mitropoliei Basarabiei, încalcă ordinea canonică universală, și se face vinovată de erezia etnofiletistă prin apelul la argumentul continuității etnice și istorice a românilor basarabeni. Totodată, Patriarhia Rusă a invocat faptul că teritoriul Republicii Moldova, fiind parte a fostului Imperiu Rus și ulterior a URSS, se află în mod tradițional sub jurisdicția Moscovei, iar orice tentativă de reconstituire a unei structuri românești paralele ar echivala cu o imixtiune necanonică⁵⁵.

Doar că această abordare este o altă formă de filețism, numită în terminologie modernă, cu referire la Biserica Rusă, *russkii mir*⁵⁶. Explicația fenomenului filețismului dintr-o altă perspectivă decât cea formulată la Sinodul din Constantinopol din anul 1872 și reluată de Troițki în argumentația sa, este realizată încă la mijlocul secolului al XX-lea de către Mitropolitul Kalistos Ware. Ware arată că sistemul Millet⁵⁷, care a funcționat în Imperiul

⁵⁴ С. Троицкий, *Размежевание или раскол*, pp. 59-61.

⁵⁵ În „Declarația privind argumentele reprezentanților Bisericii Ortodoxe Române care justifică decizia de înființare a eparhiilor Mitropoliei Basarabiei” din 25 martie 2008, Patriarhia Rusă a prezentat, într-o manieră sistematică și detaliată, toate argumentele canonice pe care le-a invocat constant încă din 1992, în corespondența oficială cu Patriarhia Română. A se vedea „Заявление Службы коммуникации Отдела внешних церковных связей Московского Патриархата об аргументах представителей Румынской Православной Церкви, оправдывающих решение об учреждении епархий «Бессарабской митрополии»”. În continuare, nu vom insista asupra acestora, întrucât ele coincid în totalitate cu poziția argumentativă formulată de Serghei Troițki.

⁵⁶ „Declarație asupra învățăturii referitoare la «lumea rusă» («russkii mir»)", *dilemaveche.ro*, <https://dilemaveche.ro/sectiune/societate/din-polul-plus/declaratie-asupra-Invataturii-referitoare-la-634291.html>; A se vedea și ANDREI RUSU, „Biserica ortodoxă din Republica Moldova în contextul geopoliticii europene: între russkii mir și Biserica Neamului”, pp. 66-68.

⁵⁷ Despre sistemul Millet, a se vedea HENRY CLEMENTS, „The «Millet» Paradigm: On Difference in the Late Ottoman Empire”, *Comparative Studies in Society and History* (7 august 2025), pp. 1-27.

Otoman din epoca medievală și până în secolul națiunilor, pe lângă faptul că a oferit șansa supraviețuirii popoarelor ortodoxe,

„a dus la o confuzie dureroasă între Ortodoxie și naționalism. Având întreaga lor viață civilă și politică organizată în jurul Bisericii, grecilor le-a devenit aproape imposibil să deosebească între Biserică și națiune. Credința ortodoxă, fiind universală, nu se limitează la niciun popor, cultură sau limbă; dar pentru grecii din Imperiul Otoman «elenismul» și Ortodoxia au devenit inextricabil legate, mult mai mult decât fuseseră vreodată în Imperiul Bizantin. Efectele acestei confuzii continuă până astăzi”⁵⁸.

Mitropolitul Kalistos evidențiază o formă de filetism pe care teologul ucrainean, arhimandritul Cyril Hovorun, o definește ca naționalism imperial-civilizațional, întemeiat pe sentimentul de superioritate față de alte civilizații⁵⁹. Această manifestare este numită de Răzvan Perșa „filetism civilizațional, cultural sau imperial”⁶⁰ și reprezintă o extremă a etnofiletismului: nu etnia constituie aici criteriul de discriminare și diferențiere, ci „civilizația, cultura sau ideea de imperiu”⁶¹, plasate deasupra particularităților etnice sau naționale asumate canonic și eclesial⁶². În interpretarea lui Hovorun, acest filetism este strâns legat de ideologia *russkii mir*, o expresie particulară a naționalismului imperial-civilizațional⁶³, cu efecte vizibile și în Republica Moldova.

Situația relevă o contradicție profundă: deși teologii ruși invocă etnofiletismul pentru a critica acțiunile Patriarhiei Române în Republica Moldova, propria lor practică se înscrie într-o erezie de tip similar, dar cu un impact potențial mai grav – filetismul civilizațional. Spre deosebire de etnofiletismul clasic, care se limitează la nivelul organizării naționale a Bisericii, filetismul civilizațional al *russkii mir* are ambiții expansioniste, transnaționale, transformând Biserica într-un vehicul ideologic al geopoliticii imperiale. Prin urmare, *russkii mir* reprezintă o formă radicalizată de filetism: nu mai este vorba doar de identificarea Bisericii cu o națiune, ci de reducerea universalității Ortodoxiei la o paradigmă civilizațională, care pretinde să înglobeze și să subordoneze alte Biserici locale. Această concepție are efecte vizibile mai ales în fostul spațiu sovietic, inclusiv în Republica Moldova, unde Biserica Rusă încearcă să-și legitimizeze jurisdicția nu pe criterii canonice, ci printr-un apel la unitatea culturală și istorică a lumii ruse.

2. PERSPECTIVE DE RECONCILIERE ÎN DUHUL TRADIȚIEI ORTODOXE.

Parcursul de peste trei decenii al diferendului dintre Patriarhia Română și Patriarhia Rusă în Republica Moldova a scos în evidență, în mod constant, trei direcții majore de reconciliere, discutate atât la nivel oficial, cât și în cadrul mediilor teologice și academice.

Prima soluție, favorizată de Patriarhia Rusă, este menținerea exclusivă a jurisdicției sale asupra teritoriului Republicii Moldova, prin intermediul Mitropoliei Chișinăului și a Întregii Moldove. Această opțiune se sprijină pe:

⁵⁸ TIMOTHY WARE, *The Orthodox Church* (Pelican Books A592), Penguin Books, Baltimore, 1964, p. 98.

⁵⁹ CYRIL HOVORUN, „Ethnophyletism, Phyletism, and the Pan-orthodox Council”, *The Wheel. War and Christ. Virtue, Justice, and Conflict Idols of Orthodoxy Reformation* 12 (2018), p. 62.

⁶⁰ RĂZVAN PERȘA, „Biserica ortodoxă între desconsiderarea identității naționale și etnofiletism”, în *Unitate și dăinuire. Centenar România Mare 1918-2018*, Editura Episcopiei Caransebeșului, Caransebeș, 2019, p. 201.

⁶¹ RĂZVAN PERȘA, „Biserica ortodoxă între desconsiderarea identității naționale și etnofiletism”, p. 201.

⁶² RĂZVAN PERȘA, „Biserica ortodoxă între desconsiderarea identității naționale și etnofiletism”, pp. 200-202.

⁶³ CYRIL HOVORUN, „Ethnophyletism, Phyletism, and the Pan-orthodox Council”, pp. 63-67.

a) argumentul canonic, fundamentat pe principiul teritorialității și continuității: Patriarhia Rusă afirmă că, având în vedere perioadele istorice îndelungate de apartenență a Basarabiei la jurisdicția sa – între 1812 și 1918, respectiv între 1944 și 1992 –, dreptul său canonic asupra acestui teritoriu este confirmat de tradiție, de canoane și de realitatea eclezială actuală. Astfel, Patriarhia Rusă invocă posesia pașnică și neîntreruptă, fundamentată pe Canonul 17 al Sinodului IV Ecumenic. Conform acestei interpretări, perioada de peste trei decenii de subordonare canonică necontestată după 1944 și până la proclamarea independenței Republicii Moldova în 1992 este suficientă pentru a statornici un drept de jurisdicție pe termen lung, indiferent de legăturile istorice sau etnice anterioare;

b) argumentul etnic, prin care afirmă că populația majoritară din Republica Moldova nu ar fi identică etnic cu cea din România, ci ar reprezenta un grup distinct, cu o identitate proprie, diferită de cea românească. În această logică, Patriarhia Rusă a promovat de-a lungul timpului ideea existenței unei națiuni moldovenești aparte, diferită de națiunea română, susținând implicit că Biserica din Republica Moldova trebuie să reflecte această realitate etnică distinctă. Acest argument a fost folosit constant în corespondența oficială a Patriarhiei Ruse după 1992 și s-a suprapus, în mod vizibil, peste discursul politic promovat de autoritățile de stat din Republica Moldova, care susțineau teza moldovenismului ca identitate etnică și culturală separată de românitate;

c) argumentul statului polietnic, potrivit căruia Republica Moldova nu ar fi o țară omogenă din punct de vedere etnic, ci un stat compus dintr-o multitudine de comunități etnice de religie creștin ortodoxă: moldoveni, români, ruși, ucraineni, găgăuzi, bulgari etc. În acest context, Patriarhia Rusă susține că Biserica locală trebuie să reflecte realitatea multiculturală și multietnică a țării, oferind un cadru religios care să depășească orice identificare cu o singură națiune sau limbă. Astfel, Mitropolia Chișinăului și a Întregii Moldove este prezentată ca o structură „neutră” și integratoare, capabilă să asigure unitatea spirituală a tuturor comunităților etnice din stat. În această interpretare, recunoașterea Mitropoliei Basarabiei ar fi problematică, întrucât ar reprezenta Biserica românilor, ceea ce, în viziunea Patriarhiei Ruse, ar marginaliza sau exclude alte grupuri etnice prezente în Republica Moldova. Acest argument al polietnicității este înrădăcinat în tradiția imperială rusă, unde Biserica Ortodoxă Rusă s-a definit adesea drept „Biserica tuturor popoarelor din Imperiu”, revendicând o misiune universală dincolo de frontierele unei singure etnii⁶⁴;

d) argumentul pastoral și sociologic, prin care susține că majoritatea covârșitoare a credincioșilor ortodocși din Republica Moldova se află sub ascultarea Mitropoliei Chișinăului și a Întregii Moldove, fapt care ar confirma legitimitatea sa nu doar canonică, ci și practică. Din această perspectivă, Mitropolia Basarabiei ar fi percepută ca o structură paralelă și artificială, introdusă ulterior din motive mai curând etno-politice decât strict ecleziale.

Prin urmare, prima soluție propusă de Patriarhia Rusă – menținerea exclusivă a jurisdicției sale asupra Republicii Moldova prin Mitropolia Chișinăului și a Întregii Moldove – se fundamentează pe un ansamblu de argumente canonice, etnice, pastorale și sociologice. Totuși, în pofida aparentei coerențe, această construcție este profund marcată de premise ideologice, mai ales prin asocierea cu discursul moldovenist și cu doctrina ruskkii mir. Această soluție este acceptată doar de grupul de clerici și credincioși afiliați poziției formulate de Moscova și, prin urmare, nu se dovedește viabilă pentru rezolvarea efectivă a conflictului jurisdicțional. Pentru că se bazează pe un cadru interpretativ care instrumentalizează Biserica

⁶⁴ Pentru argumentele etnic și a statului polietnic, a se vedea „Заявление Службы коммуникации Отдела внешних церковных связей Московского Патриархата об аргументах представителей Румынской Православной Церкви, оправдывающих решение об учреждении епархий «Бессарабской митрополии»”.

în logica geopolitică a Rusiei, în consecință, ea nu poate constitui o soluție autentică, ci mai degrabă contribuie la perpetuarea tensiunilor existente.

A doua soluție, susținută în principal de Patriarhia Română, vizează recunoașterea și consolidarea Mitropoliei Basarabiei ca structură canonică legitimă a Bisericii Ortodoxe Române pe teritoriul Republicii Moldova, în virtutea legăturilor istorice și etnice. În această perspectivă, reconcilierea ar presupune respectarea și garantarea identității naționale și a tradiției ecleziiale a românilor basarabeni, fără ingerințe externe. Totuși, Patriarhia Română, conștientă de complexitatea contextului istoric și de realitățile pastorale actuale, recunoaște imposibilitatea organizării exclusive a jurisdicției Bisericii basarabene sub omoforul său. Din această conștientizare rezultă a treia soluție, considerată cea mai viabilă, pe care Patriarhia Română o promovează în dialogul cu Patriarhia Rusă.

Astfel, a treia soluție, evocată periodic în dialogurile interortodoxe, este una de coexistență canonică, prin recunoașterea simultană a celor două structuri bisericești și acceptarea unei forme de organizare care să răspundă pluralității identitare și pastorale din Republica Moldova. Această soluție se apropie cel mai mult de realitatea de pe teren, unde credincioșii se regăsesc deja împărțiți între cele două jurisdicții. Patriarhia Română invocă următoarele argumente pentru susținerea acestei soluții:

a) argumentul existenței succesive a jurisdicțiilor, care arată că teritoriul Republicii Moldova a fost, de-a lungul timpului, sub autoritatea canonică alternativă a Patriarhiei Române și a Patriarhiei Ruse. Această succesiune istorică arată că ambele jurisdicții și-au exercitat legitimitatea în diferite perioade, oferind un precedent pentru recunoașterea coexistenței lor simultane în prezent, adaptată la realitățile pastorale și identitare actuale;

b) argumentul pluralității identitare, care subliniază că populația ortodoxă din Republica Moldova este formată din comunități cu identități culturale și lingvistice variate. Recunoașterea ambelor structuri jurisdicționale ar permite Bisericii să răspundă nevoilor pastorale specifice ale fiecărui grup și să mențină unitatea spirituală fără a știrbi identitatea minorităților;

c) Argumentul pastoral-practic, care reține că credincioșii din Republica Moldova sunt deja împărțiți între cele două jurisdicții. Acceptarea coexistenței canonice ar minimiza conflictele locale și ar permite desfășurarea normală a pastorației, fără a forța relocări, schimbări de preoți sau tensiuni inutile între comunități;

d) Argumentul canonic complementar, care evidențiază că canoanele Bisericii Ortodoxe recunosc posibilitatea conviețuirii episcopilor și structurilor parohiale în situații de diversitate regională, dacă aceasta contribuie la organizarea unei bune pastorații. Astfel, recunoașterea Mitropoliei Basarabiei împreună cu Mitropolia Chișinăului și a Întregii Moldove poate fi fundamentată pe un temei canonic-dogmatic solid⁶⁵.

Evident, Patriarhia Rusă nu a acceptat niciodată acest compromis, invocând principiul teritorialității canonice și al jurisdicției exclusive, potrivit căruia pe același teritoriu nu

⁶⁵ Aceste argumente sunt desprinse din următoarele surse documentare: „Lucrările Sfântului Sinod al Bisericii Ortodoxe Române (Sumarul ședinței de lucru din 30 septembrie 1 oct. 1997)”, pp. 336-339; IURIE COTOVEANU, „Dialogul canonic ruso-român lasă loc concilierii și conlucrării. Patriarhiile Română și Rusă se apropie de o înțelegere finală privind jurisdicțiile lor din Republica Moldova”, p. 3; „Negocierile privind viitorul Mitropoliei Basarabiei”, pp. 218-219; ANETA GROSU, „De la confruntare și vrajbă la conciliere și conlucrare. Interviu cu Vlad Cubreacov, deputat în Adunarea Națională bisericească a Patriarhiei Române”, p. 3; VIORICA ZAHARIA, „De la confruntare la conlucrare. Interviu cu Vlad Cubreacov, deputat, membru al Consiliului Eparhial al Mitropoliei Basarabiei”, p. 1; NICOLAE FEDERIUC, „Vlad Cubreacov: «Delegația rusă nu a putut argumenta în nici un fel sfârșirea și anexarea canonică a Mitropoliei Moldovei în 1812»”, p. 3; „Заявление Службы коммуникации Отдела внешних церковных связей Московского Патриархата об аргументах представителей Румынской Православной Церкви, оправдывающих решение об учреждении епархий «Бессарабской митрополии»”.

pot coexista două structuri bisericesti paralele. Din această perspectivă, recunoașterea Mitropoliei Basarabiei ar reprezenta o încălcare gravă a ordinii canonice și o amenințare directă la adresa unității Bisericii⁶⁶. Totuși, această poziție rigidă contrastează cu alte situații din spațiul ortodox, unde Moscova a fost pusă în fața realității coexistente și a trebuit să o accepte. Cazul Estoniei este elocvent: aici, Patriarhia Ecumenică a reactivat în 1996 Mitropolia Estoniei, aflată sub jurisdicția sa înainte de ocupația sovietică, fapt care a dus la existența paralelă a două structuri ortodoxe – una sub Constantinopol și alta sub Moscova. Deși cu tensiuni, Patriarhia Rusă a fost nevoită să recunoască de facto această realitate, tolerând dubla jurisdicție pe teritoriul estonian⁶⁷. La fel, în diaspora ortodoxă, Biserica Rusă a acceptat coexistența diferitelor jurisdicții (greacă, sârbă, română, rusă etc.), motivată de pluralitatea identitară și de complexitatea contextului istoric. În acest sens, refuzul recunoașterii unei situații similare în Republica Moldova trădează mai degrabă o miză geopolitică și ideologică, decât un atașament consecvent față de canoanele Bisericii.

Mai amintim faptul că, la începutul anilor 1990, odată cu procesul de revitalizare a vieții bisericesti, a fost adusă în discuție și posibilitatea proclamării autocefaliei Bisericii Ortodoxe din Republica Moldova⁶⁸. Ideea a fost susținută de anumite cercuri ale elitei intelectuale⁶⁹, dar și de unii clerici locali⁷⁰, care vedeau în această soluție o modalitate de afirmare a unei identități ecleziastice proprii, distincte de Patriarhia Rusă. Subiectul a intrat chiar și în agenda politică: președintele Republicii Moldova Petru Lucinschi a abordat această chestiune la Istanbul, însă Patriarhia Ecumenică a respins categoric cererea, considerând-o lipsită de temei canonic⁷¹. Sociologul Dan Dungaciuc a analizat ulterior această traiectorie, subliniind că inițiativa autocefaliei a fost, de fapt, promovată cu intermitențe mai degrabă ca expresie a ideologiei moldoveniste, reprezentând forma ei ecleziastică supremă – o „expresie absolută a moldovenismului”, și nu o soluție realistă la problema jurisdicțională din Republica Moldova⁷².

O tentativă de soluționare a diferendului privind jurisdicția Bisericii Ortodoxe din Republica Moldova a avut loc în anul 2023. Inițiativa a provenit din interiorul Bisericii moldovenești și s-a desfășurat pe fondul războiului din Ucraina și al acordării statutului de țară candidat Republicii Moldova în procesul de aderare la Uniunea Europeană. În acest

⁶⁶ Ase vede, de exemplu, „Заявление Службы коммуникации Отдела внешних церковных связей Московского Патриархата об аргументах представителей Румынской Православной Церкви, оправдывающих решение об учреждении епархий «Бессарабской митрополии»”.

⁶⁷ „Регистрация Устава Эстонской Православной Церкви Московского Патриархата”, pp. 63-64; GRIGÓRIOS D. PARATHOMÁS, MATTHIAS H. PALLI, *The Autonomous orthodox church of Estonia: approche historique et nomocanonique* (Nomokanonikí vivliothí kī 11), Ed. Pektasis, Katérini, 2002, pp. 247-261.

⁶⁸ MIRCEA PĂCURARIU, „Situația Bisericii românești din Basarabia după 1989”, *Epifania, revistă de dialog ortodox* 23 (decembrie 2012), p. 85.

⁶⁹ „Докладная записка уполномоченного Совета по делам религий по Молдавской ССР И.Х. И.Х. Вичку в Совет о предложении архиепископа Кишиневского и Молдавского Владимира создать на базе епархии экзархат и 5 новых епархий. 10 апреля 1990 г.”, p. 617; ILIE LUPAN, „În țara asta trebuie s-o terminăm o dată și pentru totdeauna cu prigonirile». Dialog cu Ion Ungureanu, ministrul culturii și cultelor al Republicii Moldova și Ion Vatamanu, președintele Comisiei pentru problemele culturii și religiei din Parlamentul Republicii Moldova”, pp. 42-44.

⁷⁰ ION LUPAN, „Să păzim religia de profanare”, p. 11; ALEXANDRU ȘOLTOIANU, „M-am rugat și mă voi ruga pentru pământul sfânt al Basarabiei...». Interviu cu înalt Preasfințitul Arhiepiscop și Mitropolit al Olteniei, dr. Nestor Vornicescu”, p. 8; IU. CIBOTARU-CHIRLIȘI, „Sărbătorile de iarnă: stil vechi și stil nou”, pp. 7-8.

⁷¹ DAN DUNGACIU, „«Autocefalia» Mitropolia Moldovei ca expresie absolută a moldovenismului”, <https://rgnpress.ro>, <https://rgnpress.ro/2023/12/dan-dungaciuc-autocefalia-mitropolia-moldovei-ca-expresie-absoluta-a-moldovenismului/>.

⁷² *Ibidem*.

context, la Chișinău a izbucnit un val de nemulțumiri în cadrul Mitropoliei Chișinăului și a Întregii Moldove, orientate împotriva Patriarhiei Ruse.

Tonul acestor nemulțumiri a fost dat de Mitropolitul Vladimir Cantarean, printr-o scrisoare adresată Patriarhului Kirill Gundeaev la data de 5 septembrie 2023. Scrisoarea exprima nemulțumirea profundă a Mitropoliei față de modul în care Patriarhia Moscovei tratează Biserica Ortodoxă din Republica Moldova. Sunt denunțate deciziile autoritare prin care Patriarhia Rusă numește episcopi fără consultarea prealabilă a Sinodului local, reducând astfel Mitropolia la o simplă structură periferică, lipsită de demnitate și autonomie. De asemenea, documentul menționează creșterea influenței Patriarhiei Române, care devine din ce în ce mai atractivă pentru clerici și credincioși, sprijinită fiind de statele române și moldovene. Mitropolitul respingea, de asemenea, ideologia *ruskii mir*, pe care o considera o continuare a politicilor de denaționalizare, amintind că poporul din Republica Moldova are rădăcini latine și o orientare europeană. În concluzie, scrisoarea avertiza că Mitropolia Moldovei se află în pragul unui faliment instituțional și riscă să dispară din viața publică⁷³.

Vlad Cubreacov, cel care a făcut public textul scrisorii, a pus întrebarea retorică: „Să fie oare acesta un prim pas către revenirea fiului risipitor acasă?”⁷⁴.

Îndrăzneala Mitropolitului Vladimir de a denunța ideologia *ruskii mir* și de a afirma latinitatea populației Republicii Moldova, precum și orientarea acesteia spre un parcurs european, a insuflat curaj în rândul clericilor și credincioșilor care vedeau posibilă unitatea Bisericii Ortodoxe din Republica Moldova în cadrul Patriarhiei Române. În acest context, preotul Pavel Borșevschi, protopop de Chișinău, a semnat la 13 noiembrie 2023, împreună cu preoții din protopopiat, o scrisoare adresată Mitropolitului Vladimir, prin care își exprimau susținerea pentru aderarea Mitropoliei Chișinăului și a Întregii Moldove, în frunte cu Mitropolitul, la Patriarhia Română⁷⁵. Totuși, această inițiativă s-a stins rapid, fiind urmată de dezbateri sterile și de învinuiri reciproce între cele două Mitropolii. În consecință, problema jurisdicției bisericești din Republica Moldova rămâne, după mai bine de trei decenii de scindare, nerezolvată.

Concluzii. Conflictul canonic privind jurisdicția asupra Bisericii Ortodoxe din Republica Moldova nu poate fi redus la o simplă dispută canonică, ci reprezintă o continuare a tensiunilor istorice, culturale și identitare din spațiul pruto-nistean. Analiza arată că atât Patriarhia Română, cât și Patriarhia Rusă își fundamentează pozițiile pe selecții interpretative ale tradiției canonice, invocând fie principiul etnic, fie pe cel teritorial, ceea ce face dificilă o soluție strict legală și formală.

Mai mult, conflictul relevă cum argumentele canonice și ecleziologice pot fi, uneori, instrumentalizate de factori politici și geopolitici, punând în pericol unitatea comunităților ortodoxe și mărturia Bisericii în societate. Această situație subliniază necesitatea de a reveni la ethosul pastoral al Ortodoxiei, care pune mai presus de orice principiul comuniunii frățești și grija pentru viața spirituală a credincioșilor.

⁷³ Scrisoarea, redactată în limba rusă, poate fi consultată în copie facsimilată în: VLAD CUBREACOV, „Mitropolitul Vladimir Cantarean: Ne aflăm într-o situație de faliment instituțional. Mitropolia Basarabei a demonstrat că este o forță care nu mai poate fi oprită.”, <https://cubreacovblog.wordpress.com>, <https://cubreacovblog.wordpress.com/2023/10/20/mitropolitul-vladimir-cantarean-ne-aflam-intr-o-situatie-de-faliment-institutional-mitropolia-basarabei-a-demonstrat-ca-este-o-fora-care-nu-mai-poate-fi-oprita/>.

⁷⁴ *Ibidem*.

⁷⁵ „Unul dintre cei mai influenți preoți din R. Moldova îi cere Mitropolitului Vladimir să inițieze procesul de aderare la Patriarhia Română: «Să ne disociem de mesajul antiromânesc și prorus al unor ierarhi, adulatori ai lui Stalin»”, <https://www.ziarulnational.md>, <https://www.ziarulnational.md/doc-unul-dintre-cei-mai-influenti-preoti-din-r-moldova-ii-cere-mitropolitului-vladimir-sa-initieze-procesul-de-aderare-la-patriarhia-romana-sa-ne-disociem-de-mesajul-antiromanesc-si-prorus-al-unor-ierarhi-adulatori-a-lui-stalin/>.

În plan geopolitic, disputa reflectă confruntarea dintre două modele de identitate și apartenență: unul centrat pe românitate și orientare europeană, promovat de Patriarhia Română, și altul ancorat în ideologia *russkii mir*, susținut de Patriarhia Rusă. În acest context, reconcilierea nu poate fi obținută prin simpla aplicare a normelor canonice, ci prin redescoperirea vocației universale a Ortodoxiei, care transcende granițele politice și etnice, și printr-un dialog sincer, în duhul Tradiției, care să restabilească unitatea Bisericii.

Astfel, deși provocările sunt multiple și complexe, perspectiva unei reconcilieri reale rămâne posibilă, dacă se pune accent pe comuniune în duh evanghelic și grijă pastorală, respectând atât tradiția istorică și canonică, cât și nevoile concrete ale credincioșilor. Numai astfel Biserica devine leagăn autentic al unității și al iubirii frățești în mijlocul unei lumi fracturate de interese politice și identitare.

ABSTRACT

ANDREI RUSU, *The Canonical Dispute between the Romanian Patriarchate and the Russian Patriarchate regarding the Orthodox Church in the Republic of Moldova: Premises and Prospects for Reconciliation*

In the jurisdictional conflict regarding the Orthodox Church in the Republic of Moldova, both the Romanian Patriarchate and the Russian Patriarchate base their claims on the same canonical norms of the Orthodox tradition, but interpreted and applied from different perspectives. The Romanian Patriarchate assumes the canonical right over the territory of Bessarabia invoking the principle of historical and identity continuity. According to this principle, the Romanian ecclesiastical jurisdiction in the land between the Prut and the Dniester was forcibly interrupted in the context of the annexation of this territory in 1812 by the Russian Empire and, subsequently, of the Soviet occupation and resumed legitimately with the proclamation of the independence of the Republic of Moldova. In opposition, the Moscow Patriarchate bases its canonical claims on the principle of territoriality, enshrined in Orthodox canon law as a fundamental benchmark for establishing ecclesiastical competence, considering that the de facto pastoral reality and the canonical control exercised in recent decades legitimize its current jurisdiction over the territory of the Republic of Moldova.

This canonical dispute was articulated immediately after the unification of Bessarabia with Romania. And the canonical arguments invoked during the interwar period are resumed by both sides after 1992 and continue to be presented to this day, without offering a reconciling solution.

KEYWORDS: *Romanian Patriarchate, Russian Patriarchate, Orthodox Church of the Republic of Moldova, canonical dispute*